

**MODELS AND METHODS FOR
INCREASING THE EFFICIENCY OF
INNOVATIVE RESEARCH**

INTERNATIONAL SCIENTIFIC-ONLINE

CONFERENCE

ISOC

INTERNATIONAL
SCIENTIFIC
ONLINE
CONFERENCES

WWW.INTERONCONF.COM

GERMANY

2024

PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS

**PART 31
FEBRUARY 2024**

Collection of Scientific Works

BERLIN 11 FEBRUARY 2024

ISBN 978-955-3605-86-4

© Sp. z o. o. "CAN", 2024

© Authors, 2024

MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH: a collection scientific works of the International scientific conference (11 February 2024) - Berlin:2024. Part 31 – 223 p.

Editorial board:

Alexander Dietrich

ICRA 2021 Editors
German Aerospace Center (DLR)
Oberpfaffenhofen, Germany

Davide Scaramuzza

ICRA 2021 Editors
University of Zurich
Zurich, Switzerland

Tomohiro Kawahara

ICRA 2021 Editors
Kyushu Institute of Technology, Frontier
Research Academy for Young Researchers
Fukuoka, Japan

Barbara Caputo

ICRA 2020 Editors
Sapienza Rome University
Rome, Italy

Jana Kosecka

ICRA 2021 Editors
George Mason University,
Fairfax (VA), USA

Wolfram Burgard

ICRA 2018 Editors
Toyota Research Institute and University of
Freiburg
Freiburg, Germany

Languages of publication: Deutsche, English, Русский, Limba română, uzbek.

The compilation consists of scientific researches of scientists, post-graduate students and students who participated International Scientific Conference " MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH ". Which took place in BERLIN on 11- February, 2024.

Tagungsbände werden für Wissenschaftler und Lehrende an Hochschulen empfohlen. Sie können in der Ausbildung eingesetzt werden, einschließlich der Lehre im Aufbaustudium, der Vorbereitung auf den Erwerb von Bachelor-und Master-Abschlüssen. Die Begutachtung aller Artikel wurde von Experten durchgeführt, die Materialien unterliegen dem Copyright der Autoren. Für Inhalt, Prüfungsergebnisse und Fehler sind die Autoren verantwortlich.

TABLE OF CONTENTS	
Xalilova H.E <i>MUHANDISLIK VA KOMPYUTER GRAFIKASI FANLARIDA BERILGAN HOMAKIGA MEXANIK ISHLOV BERISH YO'LI BILAN DETALLARNI LOYIHALASH</i>	9
Davronov Otabek Oybek <i>IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH VA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH BO'YICHA INKLYUZIV IQTISODIY NAZARIYANI QO'LLASH AMALIYOTI.</i>	14
Alimatova Sevinch Diyor qizi <i>DEVELOPMENT AND ELABORATION OF INVESTMENT STRATEGY IN ENTERPRISES</i>	18
Yuldasheva Aziza <i>"OPERA JANRINING VUJUDGA KELISHI VA RIVOJLANISHI"</i>	23
Axmedova Dilrabo Sa'dulla qizi <i>BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI SOG'LOM TURMUSH TARZIGA TAYYORLASHDA INTEGRTASİYALASHGAN YONDASHUVLAR.</i>	28
G'olib Tuxtayev Sobirovich <i>SOLIQ ORGANLARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING ROLINI OSHIRISH AHAMIYATI.</i>	32
Akhmedova Shirin Olimjon qizi <i>THE PROFITS AND DRAWBACKS OF IMPLEMENTING ADVANCED TECHNOLOGIES IN THE ENGLISH LANGUAGE LEARNING AND TEACHING.</i>	36
Sharipova E'zoza Fazliddin qizi <i>QO'SHIMCHALAR YORDAMIDA KO'P MA'NOLILIKNING YUZAGA KELISHI</i>	40
Narbekov Nodir Narmatovich Parmanov Ne'matilla Nurmuhammadovich <i>TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSALARI TALABALARINI MUHANDISLIK FAOLIYATGA TAYYORLASHDA PEDAGOGIK MUAMMOLAR</i>	45
Tolibova Durdona Mamajonovna	50

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI SOG'LOM TURMUSH TARZIGA TAYYORLASHDA INTEGRATSIYALASHGAN YONDASHUVLAR.

Axmedova Dilrabo Sa'dulla qizi

NAMDU Boshlang'ich ta'limda ijtimoiy- gumanitar fanlarni o'qitish metodikasi kafedrasida o'qituvchisi.

Tayanch so'zlar: *sog'lom turmush tarzi, faoliyat, integratsiya, yondashuv, innovatsion loyiha, ,zararli odatlar, o'zaro ta'sir, yondashuv, ongli faoliyat, qadriyat, faoliyat shakillari, tolerantlik, ma'suliyat.*

Ключевые слова: *здоровый образ жизни, активность, интеграция, подход, инновационный проект, вредные привычки, взаимодействие, подход, сознательная деятельность, ценность, формы деятельности, толерантность, ответственность.*

Keywords: *healthy lifestyle, activity, integration, approach, innovative project, harmful habits, interaction, approach, conscious activity, value, forms of activity, tolerance, responsibility.*

Dunyoda bugungi kunda inson salomatlini saqlash va aholining sog'lom turmush tarziga amal qilish eng ustuvor masalalardan biridir. Jumladan, mamlakatimizda bolalar salomatligini saqlash uchun yuzga kelayotgan muammolarni hal qilish uchun tizimli ravishda dastur ishlab chiqilgani va ushbu dastur asosida amaliy ishlar olib borilayotgani sa'y-harakatlarni birlashtirish va muvofiqlashtirish, jamiyat ijtimoiy tuzilmasining barcha vakillarini sog'liqni saqlash faoliyatiga jalb etish kerakligini anglatadi.

Inson o'z tanasining ekologiyasini saqlay olishi kerak. Bolalar sog'ligiga g'amxo'rlik qilish butun dunyoda ustuvor o'rinda turadi, chunki, har qanday mamlakat ijodiy, barkamol, faol va sog'lom shaxslarga muhtoj.

Ayniqsa ta'lim muassasalarida o'quvchilarga Boshlang'ich sinfdan boshlab ularning salomatligi muhimligini anglashlari uchun ushbu mavzu bo'yicha bilim va ko'nikmalarni muntazam ravishda egallashlari lozim. Chunki, bolalar tegishli bilimlarni o'zlashtirmasdan, ongli faoliyatda bo'lolmaydilar. Faqat kerakli bilimlar asosida salomatlikni shakillantirish faoliyati chinakam samarali bo'lishi mumkin, bu esa bolalarga sog'liklarini yaxshilashning turli yo'llarini topishga va o'z sog'lom turmush tarzini yaratishga imkon beradi. [1]

Jismoniy va ruhiy salomatlik hayot va rivojlanishning asosi, boshqa madaniy va axloqiy qadriyatlarning rivojlanishi baxtli hayotning asosidir. Salomatlikni saqlash xalqning tanazzulga uchrashining oldini oluvchi omildir.

Kuzatishlar natijasida shu narsa aniqlandiki, bolalar o'z salomatliklarini saqlash, o'z huquqlari va unga ta'sir etuvchi omillar haqida etarlicha ma'lumotga ega emasliklari aniqlandi. Yosh avlodning sog'liklarini saqlash bo'yicha shaxsiy tajribalarini etarli darajada shakillantirish ota-onalar, shifokorlar, pedagoglarning tashabbusi va vazifasidir. [2]

Statistik ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, bolalar maktabda ta'lim olish davrida ularning sog'ligi 4-5 marta yomonlashadi. Bolalar salomatligini yaxshilash muammosi noqulay biologik, ekologik, ijtimoiy va iqtisodiy sharoitlar yaratadigan ko'plab xavf omillarining o'zaro ta'siri natijasida paydo bo'ladi. Zamonaviy sharoitda salomatlikni saqlash muammosining dolzarbligi maktabning yoki pedagogning bolalarga haddan tashqari aqliy mexnat topshiriqlarning yuklanishi, bir joyda ko'p vaqt o'tirish, honani shamollatmaslik, kam harakatlilik, psixologik zo'riqish, xonadagi shovqinning balandligi, ovqatlanish mehanizimi buzilganligi, uy vazifalarining me'yordan ortiq berilganligi o'quvchilar rivojlanishining psixofizik xususiyatlari hisobga olinmaganligi bilan bog'liqdir. [3]

Yuqoridagi muammolarni oldini olishda turli tajribalar va integrtasiylashgan yondashuvlardan foydalanish muhim hisoblanadi.

1. Dsr mashg'ulotlari va darsdan tashqarida o'quvchilar salomatligini muhofaza qilish;
2. Salomatlik madaniyatini va ko'nikmalarini shakillantirish;
3. Bilim,ko'nikma va xulq-atvor madaniyatini hisobga olgan holda sog'lom turmush tarzini o'rgatish natijalarini baholash
4. Pedagog, ota-onalarni sog'lom turmush tarziga oid tajribalar va malakalarini oshirib borish [4]

Ushbu yondashuvlarning asosiy maqsadi va vazifasi Boshlang'ich sinf o'quvchilarini sog'lom turmush tarzi ko'nikmalarini targ'ib qilish va rivojlantirishan iborat.

- Bolalarning sog'ligiga bo'lgan ehtiyojni oshirish;
- Sog'lom turmush tarzi haqida yahlit tushunchani shakillantirish;
- Sog'lom turmush tarzi haqida to'g'ri tasavvur hosil qilish;
- Ta'lim muassasasida amalga oshirish takomillashtirish uchun individual va guruh faoliyati darajasi, jismoniy faollik, ruhiy salomatlik xizmati. [5]

Sog'lom turmush tarziga tayyorlasda faoliyat shakillari muhim hisoblanadi. Bolalarning jismoniy faolligining asosiy maqsadi ularning sog'ligini yaxshilash

vositasi sifatida rivojlantirish bo'lmog'i kerak. Sog'lom avlodni voyaga etkazishda Maktabning pedagogik jamoasi sog'lom avlodni shakllantirish, maktab o'quv dasturini muvaffaqiyatli va to'liq faoliyatni amalga oshirishni ta'minlashi kerak.

- O'quvchilarning jismoniy salomatligini saqlashga harakat qilish, sanitariya-gigiyena talablariga rioya qilish orqali maktabda qulay sharoitlar yaratish: issiq, toza, yahshi yoritish;

- O'quvchilar bilan jismoniy tarbiya va sog'lomlashtirish ishlarining yaxlit tizimi orqali: har kuni ertalabki mashqlar bilan boshlash; o'quvchilarning vizual charchoqlarini kamaytirish;

- Har bir darsda jismoniy tarbiya mashg'ulotlari o'tkazish, yozma ish boshlanishidan oldin barmoq gimnastikasi o'tkazilishi, harakatlanuvchi tanaffuslar tashkil etilishi, sport soatlari, turli musobaqalar o'tkazish;

- O'quvchilarning shamollashning oldini olish bo'yicha chora-tadbirlar tizimini amalga oshirish;

- sport va sport zallari ishi faoliyatini muntazam ishlashini ta'minlash;

- sinfdan tashqari soatlarda maktab o'quvchilarini to'garak mashg'ulotlariga jalb qilish. [6]

Xulosa o'rnida shuni aytish mukinki maktab jamoasi bolalar salomatligi masalasiga nafaqat o'qish davrida balki, ta'til davomida ham katta e'tibor qaratishi, bolalar maktab vaqtida sog'lig'ini yaxshilash imkoniyatiga ega bo'lishlari lozim. Bolalar yozgi sog'lomlashtirish oromgohlarida dam olsalar, yoz faslida maktabda kunduzgi lager faoliyati olib borilsa, bolalar salomatligi yanada mustahkamlanadi. Tabiat qo'yniga sayohatlar tashkil etilsa nafaqat ularning olam, borliq haqidagi dunyoqarashlari rivojlanadi balki ularning salomatligiga foydali ta'sir ko'rsatdi. Maktab pedagogik jamoasining faoliyati ham sog'lom turmush tarzini qaror toptirish, maktab o'quvchilarining salomatligini asrash va mustahkamlashga qaratilishi, o'quvchilarda sog'lom turmush tarziga bo'lgan ehtiyojni shakllantirish maqsadida har chorakda bir hafta profilaktika ishlari olib borilishi lozim. Zararli odatlar: Chekish, alkogolizm, giyohvandlik, yo'l-transport hodisalarining oldini olishga qaratilgan haftaliklar o'tkazilsa, Yo'l-patrul xizmati, ichki ishlar organlari, shifoxonalar xodimlari bilan muntazam uchrashuvlar tashkil etilsa nafaqat o'quvchilarning huquqiy ongini shakllantirish, qonunga itoatkor fuqarolarni tarbiyalashga xizmat qiladi, balki salomatlikni asrash borasidagi ishlarning bir qismiga aylanadi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Sogʻlom avlod asoslari. Umumtaʼlim maktablari oʻqituvchilari uchun metodik qoʻllanma. Toshkent. 2007 yil. 7-bet.
2. .«Здоровьесберегающие технологии».(Журналы «Начальная школа», №2, 2003, с.33 №12, 2001, с.52-57 №9, 2001, с.7)
3. V.A.Suhomlinskiy. Bolalarga jonim fido. Toshkent. 1984 yil. 49-bet.
4. Смирнов Н.К. «Здоровьесберегающие образовательные технологии в работе учителя и школы» - М.,2003.
5. Ковалько В.И. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе. 1 – 4 классы. М.: «ВАКО», 2004.
6. Павлова М.А. Здоровый образ жизни: что такое психическое здоровье. (<http://health.best-host.ru>)

